

хавзаси, балки Ўзбекистоннинг бошқа тоғли ҳудудларида ҳам қор қор қоплами қалинлигини ўрганишда муҳим илмий-амалий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Diego G., Luis D., Miguel A., Pablo H. New approaches and error assessment to snow cover thickness and density using air temperature data at different heights // Science of the Total Environment. 926. 2024. 171-174.
2. Mote, P.W.; Hamlet, A.F.; Clark, M.P.; Lettenmaier, D.P. Declining mountain snowpack in western North America. Bull. Am. Meteorol. Soc. 2005, 86, 39–50.
3. Махмудов Ж.К. Ўзбекистонда қор кўчкилари мониторинги тизими ва уни такомиллаштириш истиқболлари / Географик тадқиқотлар: инновацион ғоялар ва ривожланиш истиқболлари III Халқаро илмий амалий конференция материаллари. –Тошкент, 2023. – Б. 41-43.
4. Cohen J., Rind D., 1991. The effect of snow cover on the climate. J. Clim. 4, 689–706. URL: <https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/4/7/1520-0442>.
5. Zhang, T., 2005. Influence of the seasonal snow cover on the ground thermal regime: an overview. Rev. Geophys. 43 <https://doi.org/10.1029/2004RG000157>.
6. Кучмент Л.С. Математическое моделирование речного стока Гидрометеоздат Ленинград 1972. 90 с.
7. A. Gafurov, B. Merz, S. Lu'dtke, K. Unger-Shayesteh, S. Vorogushyn, S. Schmidt, T. Scho'ne, O. Kalashnikova MODSNOW-Tool: an operational tool for daily snow cover monitoring using MODIS data // Environ Earth Sci 75, 1078 (2016). <https://doi.org/10.1007/s12665-016-5869-x>.

**Ачилов Ж.Ў., Холматова Ш.И., Қўчқорова И.Б., Муҳидинов У.Ф.,
Рахимов Э.Ю., Холматжанов Б.М.**

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: b.kholmatjanov@hmri.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237861>

CMIP6 ИҚЛИМИЙ МОДЕЛЛАРИ АНСАМБЛИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ҲУДУДИДА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ КЕЛАЖАКДАГИ ЎЗГАРИШИНИ БАҲОЛАШ (SSP СЦЕНАРИЙЛАРИ АСОСИДА)

Аннотация. Тадқиқотда Ўзбекистон ҳудудидида ҳароратнинг келажакдаги ўзгариши CMIP6 иқлимий моделлари ансамбли асосида баҳоланди. Моделлар чиқиш маълумотларини ҳароратнинг кузатилган қийматлари билан қийслаш асосида систематик хатолиги энг кичик бўлган CanESM5, FIO-ESM-2-0 ва INM-CM4-8 моделлари танлаб олинди. SSP1-2.6, SSP2-4.5 ва SSP5-8.5 сценарийлари асосида 2100 йилгача давр учун мазкур моделлар бўйича ҳисобланган ҳарорат аномалиялари таҳлил қилинди. Натижалар барча сценарийлар бўйича келажакда Ўзбекистонда ҳаво ҳароратининг ортиб боришини кўрсатди. Энг кичик ўсиш кўрсаткичлари SSP1-2.6, энг юқори ўсиш эса SSP5-8.5 сценарийларига мос келиши аниқланди. Аср сўнгига бориб ҳарорат SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,6°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 3,5°C ҳамда SSP5-8.5 сценарийси бўйича 7,7°C ортиши аниқланди. Ёз мавсумида ҳароратнинг ўсиши қолган фаслларга нисбатан кучлироқ ифодаланиб, келажакда сув ресурслари ҳамда агроиқлимий шароитларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Калит сўзлар: иқлимий модел, CMIP6, иқлим ўзгариши, ҳарорат аномалияси, SSP сценарийлари, Ўзбекистон, глобал исии, сув ва агроиқлимий ресурслар.

**Ачилов Ж.У., Холматова Ш.И., Кучқорова И.Б., Муҳидинов У.Ф.,
Рахимов Э.Ю., Холматжанов Б.М.**

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улуғбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: b.kholmatjanov@hmri.uz

**ОЦЕНКА БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ АНСАМБЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ CMIP6 (ПО СЦЕНАРИЯМ SSP)**

Аннотация. В исследовании изменение температуры воздуха на территории Узбекистана в будущем было оценено на основе ансамбля климатических моделей CMIP6. Путём сопоставления выходных данных моделей с наблюдаемыми значениями температуры были отобраны модели CanESM5, FIO-ESM-2-0 и INM-CM4-8, обладающие наименьшей систематической ошибкой. Температурные аномалии до 2100 года были проанализированы по моделям на основе сценариев SSP1-2.6, SSP2-4.5 и SSP5-8.5. Результаты показали, что по всем сценариям в будущем ожидается повышение температуры воздуха в Узбекистане. Наименьший рост температуры соответствует сценарию SSP1-2.6, а наибольший - сценарию SSP5-8.5. К концу века повышение температуры составит около 1,6°C по сценарию SSP1-2.6, 3,5°C по сценарию SSP2-4.5 и 7,7°C по сценарию SSP5-8.5. Повышение температуры в летний сезон выражено сильнее по сравнению с другими сезонами и в будущем может оказать значительное влияние на водные ресурсы и агроклиматические условия.

Ключевые слова: климатическая модель, CMIP6, изменение климата, аномалия температуры, сценарии SSP, Узбекистан, глобальное потепление, водные и агроклиматические ресурсы

**Achilov J.U., Kholmatova Sh.I., Kuchkorova I.B., Mukhidinov U.F.,
Rakhimov E.Yu., Kholmatjanov B.M.**

Hydrometeorological Research Institute, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: b.kholmatjanov@hmri.uz

**ASSESSMENT OF FUTURE AIR TEMPERATURE CHANGES IN UZBEKISTAN BASED
ON THE CMIP6 CLIMATIC MODEL ENSEMBLE (UNDER SSP SCENARIOS)**

Abstract. The study assessed future changes in air temperature over the territory of Uzbekistan based on an ensemble of CMIP6 climate models. By comparing model outputs with observed temperature data, the models exhibiting the smallest systematic errors – CanESM5, FIO-ESM-2-0, and INM-CM4-8 were selected. Temperature anomalies for the period up to 2100 were analyzed under the SSP1-2.6, SSP2-4.5, and SSP5-8.5 scenarios using these models. The results indicate a consistent increase in air temperature across Uzbekistan under all considered scenarios. The lowest rate of warming corresponds to the SSP1-2.6 scenario, while the highest increase is associated with the SSP5-8.5 scenario. By the end of the century, the projected temperature rise is estimated to reach approximately 1.6°C under SSP1-2.6, 3.5°C under SSP2-4.5, and 7.7°C under SSP5-8.5. Seasonal analysis shows that the most pronounced warming is expected during the summer months compared to other seasons, which may have significant implications for water resources and agro-climatic conditions in the future.

Keywords: climate model, CMIP6, climate change, temperature anomaly, SSP scenarios, Uzbekistan, global warming, water and agro-climatic resources.

Иқлим ўзгаришини баҳолашда ҳарорат, ёғинлар миқдори билан бир қаторда, асосий метеорологик катталиқ ҳисобланади. Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон ҳудудида, мавжуд табиий географик шароитлар билан боғлиқ ҳолда ҳарорат ҳам горизонтал, ҳам баландлик бўйлаб нотекис тақсимотга эга. Мавжуд термик ресурслар иқтисодийнинг барча соҳалари, хусусан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида эътиборга олиниб, ҳароратнинг мамлакатимиз ҳудудлари бўйлаб ҳозирги ва келажакдаги тақсимотини билиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Ҳароратнинг яқин, ўрта ва узоқ истиқболдаги ҳудудий тақсимотини тадқиқ этиш учун Европа ўрта муддатли об-ҳаво марказининг 6-босқич Бирлаштирилган моделларни таққослаш

лойихаси (Coupled Model Intercomparison Project - CMIP6) таркибига кирувчи 58 та иқлимий моделлар маълумотлари статистик таҳлилга жалб қилинди [1-2].

CMIP6 иқлимий моделларида келажакдаги иқлим ўзгаришларини баҳолаш учун турли сценарийлар қўлланилади. Ушбу сценарийлар SSP (Shared Socioeconomic Pathways) деб аталиб, улар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш йўналишларига асосланади. SSP сценарийлари орқали аҳоли сони, иқтисодий ривожланиш, энергия истеъмоли ҳамда иссиқхона газлари чиқиндиларининг келажакдаги эҳтимолий ўзгариши ҳисобга олинади. Ҳозирги вақтда таҳлилларда барқарор экологик йўналтирилган ривожланишни ифодаловчи SSP1-2.6 (оптимистик), ўртача ривожланиш йўлини ифодаловчи SSP2-4.5 (инерцион) ҳамда юқори карбон эмиссияси ҳолатини ифодаловчи SSP5-8.5 (пессимистик) сценарийлари илмий тадқиқотларда кенг фойдаланилмоқда. Оптимистик сценарийда иссиқхона газлари эмиссияси кескин камаяди ва глобал иқлим ўзгариши нисбатан чекланади, инерцион сценарийда ҳозирги ривожланиш суръатлари сақланиб қолади ҳамда пессимистик сценарийда қазилма ёқилғилардан кенг фойдаланиш давом этади ва иссиқхона газлари кескин ортади, деб қабул қилинган [3].

Ўзбекистон ҳудудида турли табиий географик жойлашув (текислик, тоғолди, тоғ ва баланд тоғ) шароитини эътиборга олиб танланган 32 та метеорология станцияларининг кузатув маълумотлари ўртачаланиб, тарихий (1985-2014 йй.) давр учун CMIP6 моделларининг ўртачаланган чиқиш маълумотлари билан мувофиқлиги ўртача абсолют (MAE), ўртача нисбий (MRE) ва ўртача квадратик (RMSE) хатоликлар бўйича текширилди. Натижада 58 та CMIP6 моделларидан Ўзбекистон ҳудудида ҳаво ҳароратининг ўзгаришини энг яхши тавсифловчи CanESM5 (Канада), FIO-ESM-2-0 (Хитой) ва INM-CM4-8 (Россия) моделлари танлаб олинди. Танланган иқлимий моделларининг чиқиш маълумотлари ўртачаланиб, 1985-2014 йй. даври учун Ўзбекистон ҳудудида ўртача кўп йиллик ҳаво ҳароратининг тақсимот харитаси тузилди (1-расм) [4-6].

Танланган моделлар ансамбли маълумотлари асосида юқорида тавсифланган сценарийлар бўйича 1991-2100-йиллар даври учун Ўзбекистон ҳудудида ўртача ҳаво ҳароратининг проекциялари ҳисобланди (2-расм). Кўришиб турибдики, ўртача йиллик ҳаво ҳарорати аномалиялари 1985-2014-йиллар меъёрига нисбатан 2050-йилга бориб SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,9°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 2,4°C, SSP5-8.5 сценарийси бўйича 3,0°C га ортиши кутилмоқда. Аср сўнгига бориб кутилаётган ҳарорат аномалиялари SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,6°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 3,5°C ҳамда SSP5-8.5 сценарийси бўйича 7,7°C етиши мумкин [7].

Амалий мақсадларда ўртача кўп йиллик ҳарорат билан бир қаторда унинг ойлар кесимидаги ўзгариши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли тадқиқотнинг кейинги босқичида танланган моделлар ансамбли маълумотлари асосида ойлик ҳароратлар бўйича сценарийли проекциялар ҳисобланди (3-расм). Графиклар таҳлили январда 2050-йилга бориб

харорат SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,2°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 1,9°C, SSP5-8.5 сценарийси бўйича 3,1°C га, 2100-йил бориб эса SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,4°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 3,2°C, SSP5-8.5 сценарийси бўйича 8,4°C га ортиши кутилаётганини кўрсатди.

3-расм. CMIP6 икклимий моделлари ансамбли маълумотлари бўйича ўртача ойлик ҳаво ҳарорати аномалиялари (1991–2100 йй.)

Апрелда 2050-йилга бориб SSP1-2.6 сценарийси бўйича ҳарорат аномалияси 1,6°C ни ташкил этса, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 2,5°C ва SSP5-8.5 сценарийси бўйича 3,3°C ни, 2100-йилга бориб SSP1-2.6 сценарийси бўйича 1,5°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 3,2°C ва SSP5-8.5 сценарийси бўйича 5,5°C гача етиши кутилмоқда.

Июлда 2050-йилга бориб SSP1-2.6 сценарийси бўйича ҳарорат аномалияси 1,8-2,0°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 2,6–2,8°C ва SSP5-8.5 сценарийси бўйича 3,2–3,5°C ни ташкил этса, 2100-йилга бориб мос равишда 1,4-1,6°C, 3,6-3,8°C ва 8,5-8,8°C гача ортиши кутилмоқда.

Октябрда 2050-йилларда SSP1-2.6 сценарийси бўйича ҳарорат аномалияси 1,6-1,8°C, SSP2-4.5 сценарийси бўйича 2,3–2,6°C ва SSP5-8.5 сценарийси бўйича 2,8-3,2°C ни ташкил этади. Аср сўнгида аномалиялар мос равишда 1,4-1,6°C, 2,8-3,0°C ва 7,3-7,6°C гача ортиши кутилмоқда.

4-расм. СМIP6 иқлимий моделлари ансамбли маълумотлари бўйича Ўзбекистон ҳудудида ҳарорат аномалияларининг тақсимооти (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5, 2015-2100 йй.)

Кейинги босқичда моделлар ансамблининг чиқиш маълумотлари асосида яқин (2015-2040 йй.), ўрта (2041-2070 йй. ва узоқ (2071-2100 йй.) истикол учун Ўзбекистон ҳудудида ҳаво ҳарорати аномалиялар хариталари тузилди (4-расм). SSP1-2.6 сценарийи асосида тузилган хариталар Ўзбекистон ҳудудида 1985-2014-йиллар базавий даврига нисбатан ҳарорат аномалиялари 2015-2040-йилларда 1,2°C, 2041-2070-йилларда 1,8°C ҳамда 2071-2100-йилларда 1,7°C гача қийматларни ташкил этади.

Инерцион сценарий асосида ҳисоблаш натижаларига кўра SSP2-4.5 сценарийи Ўзбекистон ҳудудида 1985-2014-йиллар базавий даврига нисбатан 2015-2040-йилларда 1,3°C, 2041-2070-йилларда 2,5°C, 2071-2100-йилларда эса 3,3°C гача ҳарорат аномалиялари кутилмоқда. Пессимистик сценарий бўйича ҳисобланган ҳарорат аномалиялари мос равишда 1,5°C, 3,1°C ва 6,6°C гача бўлган қийматлардан иборат бўлиши аниқланди.

Хулоса. Тадқиқот натижалари Ўзбекистон ҳудудида иқлим ўзгариши шароитида ҳаво ҳароратининг келажакда барқарор ошиб боришини кўрсатди. СМIP6 моделлар ансамбли асосида олинган баҳолашлар барча сценарийлар бўйича ҳароратнинг ортишини тасдиқлади. Бирок илиш жараёнининг жадаллиги танланган сценарийга боғлиқ ҳолда фарқланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, келажакда ҳароратнинг ортиши кучайиб боради. Бу жараён айниқса пессимистик сценарий бўйича сезиларли даражада намоён бўлади. Шу билан бирга, ҳароратнинг ойлик кесимдаги ўзгаришлари бир хил эмас, ёз мавсумида исиш жараёни янада кучлироқ кечиши аниқланди.

Ҳудудий жиҳатдан ҳарорат ўзгаришлари нотекис тақсимланиб, текислик, тоғолди ва тоғли ҳудудларда турлича кечиши маълум бўлди. Умуман олганда, аниқланган тенденциялар келажакда агроиқлимий шароитлар ва сув ресурсларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис иқлим ўзгаришига мослашиш ва унинг салбий оқибатларини камайтиришга қаратилган чораларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
2. Lobanov V.A. et al. Modern and Future Climate Change in the Leningrad Oblast // Russian Meteorology and Hydrology. – 2023. – Vol. 48. – P. 808–817.
3. Ryu Y., Chung E.-S., Seo S.B., Sung J.H. Projection of Potential Evapotranspiration for North Korea Based on Selected GCMs by TOPSIS // KSCE Journal of Civil Engineering. – 2020. – Vol. 24, No. 9. – P. 2849–2859.
4. Pinheiro E., Ouarda T.B.M.J. Enhancing machine learning-based seasonal precipitation forecasting using CMIP6 simulations // Atmospheric Research. – 2026. – Vol. 329. 108463.
5. Fotso-Kamga G., Fotso-Nguemo T.C., Yepdo Z., Tamoffo A.T., Ngavom Z., Zebaze S., Kayimbo C.K., Vondou D.A., Diedhiou A. An evaluation of extreme temperature indices as simulated by CMIP6 models over Central Africa // Theoretical and Applied Climatology. – 2026. – Vol. 157. – P. 182.
6. Enyew F.B., Sahlu D., Tarekegn G.B., Hama S., Debele S.E. Performance Evaluation of CMIP6 Climate Model Projections for Precipitation and Temperature in the Upper Blue Nile Basin, Ethiopia // Climate. – 2024. – Vol. 12. 169. <https://doi.org/10.3390/cli12110169>
7. Arregocés H.A., Rojano R., Castellanos M.L. Evaluating the Enhanced Benefits of Multi-Model Ensemble Mean from NEX-GDDP-CMIP6 versus Native CMIP6 Models in Accurately Representing Historical Temperature Patterns in South America // Environmental Challenges. – 2025. DOI: 10.1016/j.envc.2025.101373.

Suvanova D.N.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O‘zbekiston
E-mail. dilsorasuvanova96@gmail.com

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA ALOHIDA MUHOFAZA QILINADIGAN HUDUDLARNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada global iqlim o‘zgarishi jarayonlarining O‘zbekistondagi alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar ekotizimlariga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy geoinformatsion tizimlar (GIS) yordamida ekotizimlar monitoringini olib borish va iqlimiy xavflarga qarshi ekologik koridorlarni shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: AMQTH, iqlim o‘zgarishi, iqlim migratsiyasi, bufer zona, ekologik koridor, qo‘riqxonona, buyurtmaxona.

Суванова Д.Н.

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова, Самарканд,
Узбекистан, E-mail. dilsorasuvanova96@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье анализируется влияние процессов глобального изменения климата на экосистемы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Узбекистана. Также представлены рекомендации по проведению мониторинга экосистем с использованием современных геоинформационных систем (ГИС) и формированию экологических коридоров для противодействия климатическим рискам.

Ключевые слова: ООПТ, изменение климата, климатическая миграция, буферная зона, экологический коридор, заповедник, заказник.

Suvanova D.N.

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Uzbekistan,
E-mail. dilsorasuvanova96@gmail.com